

UMUMIY O‘RTA TA’LIM MAKTABLARI TEXNOLOGIYA DARSLARIDA ELEKTRON TA’LIM VOSITALARINING QO‘LLANILISHI

Narziyeva Zebiniso Muzaffar qizi¹, R. X. Jiyanqulova²

¹Samarqand Davlat Pedagogika Instituti Ta’lim-tarbiya nazariyasi va metodikasi (texnologik ta’lim) 2-bosqich magistranti;

²Ilmiy rahbar: Samarqand Davlat Pedagogika Instituti Dotsent (PhD)

<https://doi.org/10.5281/zenodo.19720395>

Аннотация. В данной статье анализируются особенности применения электронной образовательной среды на уроках технологии, её теоретические основы и практическая эффективность. Рассматриваются вопросы организации учебного процесса с использованием электронных образовательных платформ, применения интерактивных методов и повышения качества образования. Также на научной основе изучены существующие проблемы и пути их решения.

Abstract. This article analyzes the features of using an electronic learning environment in technology classes, its theoretical foundations, and practical effectiveness. It discusses the organization of the educational process through electronic learning platforms, the use of interactive methods, and ways to improve the quality of education. Additionally, existing problems and their solutions are examined on a scientific basis.

Annotatsiya. Mazkur maqolada texnologiya darslarida elektron ta’lim muhitining qo‘llanilish xususiyatlari, uning nazariy asoslari hamda amaliy samaradorligi tahlil qilinadi. Elektron ta’lim platformalari orqali o‘quv jarayonini tashkil etish, interaktiv metodlardan foydalanish va ta’lim sifatini oshirish masalalari yoritilgan. Shuningdek, mavjud muammolar va ularni bartaraf etish yo‘llari ilmiy asosda ko‘rib chiqilgan.

Ключевые слова: электронное обучение, уроки технологии, LMS, цифровое образование, смешанное обучение, интерактивные методы.

Keywords: e-learning, technology classes, LMS, digital education, blended learning, interactive methods.

Kalit so‘zlar: elektron ta’lim, texnologiya darslari, LMS, raqamli ta’lim, blended learning, interaktiv metodlar.

Kirish

Bugungi kunda ta’lim tizimini modernizatsiya qilish va raqamlashtirish davlat siyosatining ustuvor yo‘nalishlaridan biri hisoblanadi. O‘zbekiston Respublikasida qabul qilingan me‘yoriy-huquqiy hujjatlar, xususan, 2023-yil 11-sentabrdagi PF-158-son Farmon bilan tasdiqlangan “O‘zbekiston – 2030” strategiyasida ta’lim tizimini raqamlashtirish, zamonaviy pedagogik texnologiyalarni joriy etish va ta’lim sifatini oshirish asosiy vazifalar sifatida belgilangan [1].

Shuningdek, O‘zbekiston Respublikasining “Ta’lim to‘g‘risida”gi Qonunida ta’limning zamonaviy shakllarini, jumladan, elektron va masofaviy ta’limni rivojlantirish muhim yo‘nalish sifatida qayd etilgan [2]. Bu esa texnologiya fanini o‘qitishda ham elektron ta’lim muhitidan samarali foydalanishni taqozo etadi.

Asosiy qism

Elektron ta'lim muhitlari zamonaviy ta'lim tizimining ajralmas qismi bo'lib, ular o'quv jarayonini tashkil etishda yangi pedagogik imkoniyatlarni yuzaga keltirmoqda. Raqamli texnologiyalarning jadal rivojlanishi ta'lim jarayonini modernizatsiya qilish, uning sifatini oshirish va o'quvchilarning bilim olish faoliyatini faollashtirishga xizmat qilmoqda. Shu nuqtai nazardan, elektron ta'lim muhitining nazariy va amaliy asoslarini chuqur o'rganish dolzarb ahamiyat kasb etadi.

Mashhur olim A.W. Bates elektron ta'limning mohiyatini quyidagicha izohlaydi: “Texnologiya ilgari imkonsiz bo'lgan yangi o'qitish va o'rganish shakllarini yaratadi. Raqamli vositalar o'quvchilarning faol, hamkorlikdagi va shaxsiylashtirilgan o'rganishini qo'llab-quvvatlaydi”[6]. Ushbu fikr elektron ta'limning asosiy ustunliklarini ochib beradi, ya'ni moslashuvchanlik, interaktivlik va individuallashtirish imkoniyatlarini ta'kidlaydi. Darhaqiqat, elektron ta'lim muhitida o'quv jarayoni o'quvchining individual ehtiyojlari asosida tashkil etilishi mumkin.

Elektron ta'lim tizimi pedagogik tizim sifatida o'ziga xos xususiyatlarga ega. O.V. Andrieva bu tizimni “mustaqil o'rganish, interaktivlik va uzluksizlikni ta'minlovchi pedagogik tizim” deb ta'riflaydi[5]. Ushbu ta'rifdan kelib chiqib, elektron ta'lim muhitining asosiy komponentlari sifatida texnologik, didaktik va kommunikativ jihatlarni ajratish mumkin. Texnologik komponent platformalar va dasturiy vositalarni o'z ichiga olsa, didaktik komponent o'qitish metodlari va vositalarini, kommunikativ komponent esa o'quv jarayonidagi interaktiv aloqalarni qamrab oladi.

Texnologiya fanida elektron ta'lim muhitidan foydalanish ayniqsa muhim hisoblanadi, chunki ushbu fan nazariya va amaliyot uyg'unligini talab qiladi. Sh.A. Abdurahmanova elektron ta'lim resurslarini yaratish orqali “o'quvchilarning amaliy ko'nikmalarini rivojlantirish mumkin”ligini ta'kidlaydi[3]. Bu esa texnologiya fanini o'qitishda virtual laboratoriyalar, simulyatsiyalar va multimedia vositalaridan keng foydalanishni taqozo etadi. Masalan, murakkab texnologik jarayonlarni animatsiya yoki video orqali tushuntirish o'quvchilarning mavzuni tez va samarali o'zlashtirishiga yordam beradi.

Elektron ta'lim muhitida darslarni tashkil etishda blended learning (aralash ta'lim) modeli alohida o'rin tutadi. Garrison va Vaughan ushbu model haqida shunday deydi: “Blended learning an'anaviy va onlayn ta'limning uyg'unlashuvi orqali o'quv jarayonining samaradorligini oshiradi”[8]. Ushbu yondashuvda o'quvchilar nazariy bilimlarni elektron platformalar orqali mustaqil o'zlashtiradi, dars jarayonida esa amaliy mashg'ulotlar bajariladi. Natijada vaqt tejiladi va dars samaradorligi oshadi.

Mustaqil ta'limni rivojlantirish ham elektron ta'lim muhitining muhim jihatlardan biridir. O. Alimnazarov bu borada “elektron ta'lim muhitida mustaqil ta'limni tashkil etish o'quvchilarning bilim olish faolligini oshiradi” deb qayd etadi[4]. Bu jarayon o'quvchilarda tanqidiy fikrlash, axborotni tahlil qilish va mustaqil qaror qabul qilish ko'nikmalarini shakllantiradi. Ayniqsa, masofaviy ta'lim sharoitida bu kompetensiyalar muhim ahamiyat kasb etadi.

Baholash jarayonini avtomatlashtirish elektron ta'limning yana bir muhim afzalligi hisoblanadi. Zamonaviy platformalar yordamida testlar, topshiriqlar va loyihalarni tezkor baholash mumkin. I. Umirov tadqiqotlarida qayd etilishicha, “elektron ta'lim vositalari o'quvchilarning ijodiy va mustaqil fikrlash qobiliyatini rivojlantiradi”[7]. Bu esa baholash tizimining nafaqat nazorat, balki rivojlantiruvchi funksiyasini ham kuchaytiradi.

Shu bilan birga, elektron ta'lim muhitini joriy etishda ayrim muammolar ham mavjud. Eng asosiy muammolardan biri texnik infratuzilmaning yetarli emasligidir. Ayrim hududlarda internet tezligining pastligi yoki texnik vositalarning yetishmasligi elektron ta'lim samaradorligiga salbiy ta'sir ko'rsatadi. Bundan tashqari, pedagoglarning raqamli kompetensiyalarini rivojlantirish zarurati ham dolzarb masalalardan biridir. Ko'plab o'qituvchilar zamonaviy texnologiyalardan samarali foydalanish bo'yicha yetarli bilim va ko'nikmaga ega emas.

Elektron ta'lim muhitining samarali ishlashi uchun sifatli elektron resurslar yaratish ham muhim ahamiyatga ega. Bu resurslar nafaqat axborot beruvchi, balki interaktiv va didaktik jihatdan mukammal bo'lishi lozim. Shu maqsadda ilmiy tadqiqotlarni kengaytirish, tajriba almashish va innovatsion yondashuvlarni joriy etish zarur.

Xulosa

Umumiy o'rta ta'lim maktablari texnologiya darslarida elektron ta'lim muhitidan foydalanish ta'lim sifatini oshirishning muhim omillaridan biridir. Elektron ta'lim o'quv jarayonini individuallashtiradi, interaktivlikni ta'minlaydi va o'quvchilarning mustaqil ta'lim olish ko'nikmalarini rivojlantiradi. Shu bilan birga, ushbu jarayonni samarali tashkil etish uchun zamonaviy infratuzilmani yaratish, pedagoglarning raqamli kompetensiyalarini rivojlantirish va sifatli elektron resurslar bilan ta'minlash zarur. Kelgusida umumiy o'rta ta'lim maktablari fanlari qatori texnologiya darslarida ham elektron ta'lim tizimini yanada takomillashtirish orqali ta'lim samaradorligini oshirish imkoniyatlari kengayadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2023-yil 11-sentabrdagi PF-158-son Farmoni “O'zbekiston – 2030” strategiyasi. <https://lex.uz/uz/>
2. O'zbekiston Respublikasi “Ta'lim to'g'risida”gi Qonuni №03/20/637-son, 24.09.2020. <https://lex.uz/uz/>
3. Abdurahmanova SH.A. "Elektron ta'lim resurslarini yaratish texnologiyalari" fani bo'yicha darslik. Toshkent, Nizomiy nomidagi TDPU, 2023 y
4. Alimnazarov O. Elektron ta'lim muhitida mustaqil ta'limni tashkil etish metodikasi. – Termiz, 2023. 22-26
5. Andrieeva O. Электронное обучение как педагогическая система // Образование и наука. – 2019. – №3. 34-39
6. Bates A.W. Teaching in a Digital Age. -Vancouver: B. Campus, 2019.URL: (Bates, 2019, p.72.
7. Umirov I. Elektron ta'lim vositalarining o'quv jarayonida qo'llanishi // Xalqaro konferensiya materiallari. – Chirchiq, 2023. 853 b
8. Randy Garrison, Norman Vaughan Blended Learning in Higher Education. – 2018. p.5,20